

упорядочивает накопленные эмпирические факты, но и имеет важное значение в решении конфликтов.

Эффективность методологической функции типологизации конфликтов проявляется при условии выполнения основных логических требований, на основании которых осуществляется классификация. Современные исследователи в области конфликтологии выдвигают различные критерии классификации и типологии конфликтов. Однако любые попытки предложить универсальную единую классификацию конфликтов невыполнимы.

На основании изучения различных подходов предложена обобщенная классификация основных видов организационных конфликтов с учетом их особенностей.

Список использованных источников

1. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерки политики свободы / Р. Дарендорф, Л.Ю. Пантиной. – М.: РОССПЭН, 2002. – 288 с.
2. Зиммель, Г. Избранное: Философия культуры / Г. Зиммель. – М.: Юристъ, 1996. – 671 с.

УДК 614.253: 005.321

DOI

МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**НИКОЛЬСКАЯ А.С.,
ассистент кафедры управления персоналом и
экономики труда
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В работе предложено создание системы, которая будет автоматически составлять рейтинг медицинского работника, на основании оценки и отзывов пациентов, которые будут выступать одним из механизмов мотивации и стимулирования персонала в организациях сферы здравоохранения. Это обусловлено тем, что рейтинг является числовым показателем оценки деятельности специалиста и может служить одним из механизмов мотивации и стимулирования в сфере здравоохранения

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, система, персонал, сфера здравоохранения, медицинские работники, рейтинг, оценка персонала.

THE MECHANISM OF MOTIVATION AND STIMULATION OF STAFF WORK IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS

**NIKOLSKAYA A.S.,
Assistant of the Department of Personnel Management
and Labor Economics**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

Based on this, the work proposes the creation of a system that will automatically compile a rating of a medical worker, based on the assessment and feedback of patients, which will act as one of the mechanisms for motivating and stimulating personnel in healthcare organizations. This is due to the fact that the rating is a numerical indicator for assessing the activities of a specialist and can serve as one of the mechanisms of motivation and incentives in the healthcare sector.

Keywords: motivation, incentives, system, personnel, healthcare sector, medical workers, rating, personnel assessment.

Постановка задачи: Важно выявить, какие мотивы являются ведущими в трудовой деятельности медицинского работника. Уровень заработной платы работников медицинских учреждений на протяжении многих лет остается неизменным, в связи с этим не повышается и качество предоставляемой медицинской помощи. Одним из основных мотивов к труду для медицинского работника, помимо заработной платы, является социальная значимость труда, однако, желание иметь достойную заработную плату, зачастую, важнее социальной значимости и, в связи с этим, качество услуг может не только не превышать, но и падать.

В связи с этим, необходимо внедрять в сферу здравоохранения механизмы, повышающие социальную значимость труда.

Одним из таких механизмов может являться создание системы, которая будет автоматически составлять рейтинг медицинского работника, на основании оценок и отзывов пациентов. Данная система будет выступать мотивационным методом «кнута и пряника», поскольку, положительная оценка повлечет за собой возможность вознаграждения, а отрицательная – наказание.

Анализ последних исследований и публикаций: Вопросами мотивации медицинского персонала в своих работах занимались такие отечественные ученые, как: А.А. Алмазов, А.А. Киселева, В.В. Кучковой, А.М. Стадник, А.М. Татарников и др.

Актуальность: На сегодняшний день вопросам мотивации и стимулирования работников медицинских организаций, как государственной, так и частной формы собственности, необходимо уделять особое внимание, поскольку, от мотивации врача зависит качество предоставляемых медицинских услуг и, соответственно, здоровье пациента.

Данная тема является актуальной, поскольку в современных условиях возникает необходимость подбора наиболее эффективных механизмов мотивации и стимулирования труда персонала организаций сферы здравоохранения. Исходя из этого, в работе предлагается создание и внедрение в организации сферы здравоохранения Республики системы рейтинга медицинского работника, как одного из механизмов мотивации и стимулирования персонала.

Цель исследования: В ходе исследования была поставлена цель рассмотреть возможность создания и внедрения в Республике системы рейтинга медицинского работника, как одного из механизмов мотивации и стимулирования персонала в организациях сферы здравоохранения.

Изложение основного материала: Поскольку здравоохранение является специфической сферой деятельностью необходим отдельный подход к механизмам мотивации медицинского персонала.

Исходя из этого, предлагается создание системы, которая будет автоматически составлять рейтинг медицинского работника, на основании оценки и отзывов пациентов, которые будут выступать одним из механизмов мотивации и стимулирования персонала в организациях сферы здравоохранения. Рейтинг является числовым показателем оценки деятельности специалиста и может служить одним из механизмов мотивации и стимулирования труда персонала в сфере здравоохранения на четырех уровнях: на уровне организации; на уровне руководства; на уровне работника; на уровне пациента.

На уровне организации данная система поможет решить проблему с очередью, поскольку в нее будет включена возможность записи на прием к врачу на определенное время. Это также облегчит работу сотрудников в регистратуре медицинской организации, поскольку у пациента появится возможность записаться на прием без звонка и отпадет необходимость звонить, чтобы уточнить график приема того или иного врача. На уровне руководства, рейтинговая система может служить оценкой деятельности подчиненных, а также медицинского учреждения в целом.

Известно, что чем выше рейтинг у врачей данной организации, тем выше рейтинг организации, что является мотивацией для его руководителя. Также, согласно данных рейтинговой системы, руководитель организации может облегчить решение вопроса о премировании и вознаграждении своих работников.

Как известно, конкуренция повышает эффективность труда, в связи с этим, на уровне работника, данная система полезна тем, что будет являться мотивом лучше работать, повышать свой рейтинг для того, чтобы к нему обратилось больше пациентов, которые оставят положительный отзыв, а также для того, чтобы руководитель принял решение о его вознаграждении. На уровне пациента данная система, в первую очередь, будет мотивировать не оттягивать обращение за медицинской помощью. Ранее информацию о врачах люди могли узнать только из информации, передаваемой от человека к человеку, которая являлась субъективной и потенциальный пациент, не зная, к кому обратиться, запускал течение болезни. Также данная система позволит выбрать специалиста в ближайшем медицинском учреждении с наиболее высоким рейтингом.

Перед обращением к врачу любой пациент может быть уверен, что ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь, в противном случае он сможет поставить отрицательную оценку, что повлечёт за собой наказание, вид которого будет определен руководством организации. Таким

образом система позволит поддерживать обратную связь между пациентом и медицинским учреждением (как врачом так и руководителем). Данная система будет являться наиболее эффективной только при ее реализации на Республиканском уровне, а не в конкретной организации. В неё необходимо включить все государственные и частные Республиканские организации сферы здравоохранения, и карту для того, чтобы пациент мог выбрать наиболее удобные для себя по расположению.

Далее необходимо добавить в систему весь медицинский персонал по каждой организации, включая все квалификационные уровни и график работы (приема) всех сотрудников. Необходимость добавлять все квалификационные уровни медицинского персонала в систему обусловлена тем, что позитивная оценка мотивирует каждого работника, а негативная, соответственно, влечет за собой последствия, поскольку данные будут переданы руководству, о чем каждый сотрудник будет проинформирован при приеме на работу.

После этого необходимо добавить возможность регистрации пациента в системе. После регистрации пациенту присваивается логин и пароль, который можно будет также ввести на любом другом устройстве. Регистрацию необходимо привязывать к номеру телефона «Феникс» и электронной почте для того, чтобы один пациент мог создать только один личный кабинет.

В связи с тем, что в медицинских организациях возможна текучесть кадров, данная система должна постоянно наполняться и обновляться. Исходя из этого, целесообразно в каждой организации выделить штатную единицу для должности администратора системы.

После заполнения всех необходимых данных, система сможет выполнять следующие функции: поиск ближайшего (наиболее удобного) медицинского учреждения, в котором принимает необходимый врач; выбор наиболее привлекательного врача, опираясь на его рейтинг и отзывы; просмотр графика приема у необходимого врача, без необходимости звонка в регистратуру; запись на приём к выбранному врачу в один клик, без необходимости звонка в регистратуру; оценка работы врача после посещения (при контакте со вспомогательным медицинским персоналом можно оценить также их работу). Данную систему целесообразно реализовать в трёх вариантах: в виде мобильного приложения; в виде сайта; в виде терминалов, непосредственно, в самой медицинской организации.

Необходимость терминалов обусловлена тем, что не у всех есть техническая возможность воспользоваться системой со смартфона или компьютера, а для достоверности данных необходимо давать возможность оставить оценку и отзыв каждому пациенту. Это может быть реализовано посредством установки терминала в регистратуре. Шкалу оценивания рекомендовано определить от «0» до «5», где «0» - «полностью не удовлетворен», а «5» - «полностью удовлетворен». Для того, чтобы быть уверенным в том, что оценка «0» выставлена справедливо, в систему будет включена возможность отправить её только с прикрепленным к ней

отзывом. Также необходимо учесть, что для того, чтобы избежать фиктивных отзывов, необходимо, чтобы каждый пациент был отмечен в системе. Для этого целесообразно, чтобы регистратура и, непосредственно, сам врач, отмечали посещение пациента в системе. После этого у пациента автоматически, при входе в личный кабинет, будет высвечиваться всплывающее окно с предложением поставить оценку и оставить отзыв.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении: Создание и внедрение в Республике системы рейтинга медицинского работника поможет решить проблему мотивации и стимулирования персонала в организациях сферы здравоохранения на четырех уровнях. Данная система будет выступать мотивационным методом «кнута и пряника», поскольку, положительная оценка повлечет за собой возможность вознаграждения, а отрицательная – наказание.

Список использованных источников:

1. Алмазов А.А. Критерии оценки мотивации персонала, создание и развитие ценностей медицинской организации / А.А. Алмазов // Здравоохранение. - 2014. - № 5. - С. 94-101.

2. Кучковой В.В. Аспекты кадровой политики в здравоохранении Донецкой Народной Республики/ Сборник научных работ. Серия «Государственное управление». Вып. 18: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 209-218.

3. Киселёва А.А. Мотивация труда государственных служащих/ Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: Сборник научных трудов. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2018. - С. 65-69.

4. Стадник А.М. Современные тенденции управления персоналом: мотивационные процессы и кадровая безопасность / Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: сборник материалов междунар. науч.-практ. конференции преподавателей и аспирантов 28-29 ноября 2017 г. - Донецк; ДонАУиГС, 2018. – С. 99-102.

5. Татарников А.М. Трудовая мотивация медицинских работников / А.М. Татарников // ГлавВрач. – 2007. – № 5. - С. 27-31.

6. Система рейтингов работников как инструмент повышения мотивации персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hrportal.ru/article/sistema-reytingov-rabotnikov-kak-instrument-povysheniya-motivacii-personala>

7. Система рейтинга как одна из эффективных форм мотивации линейного персонала на примере банковской сферы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hr-media.ru/sistema-rejtinga-kak-odna-iz-effektivnyh-form-motivatsii-linejnogopersonala-na-primere-bankovskoj-sfery>